

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ماہنامہ

سب ریس

حیدرآباد

جلد: ۸۴ شماره: ۱۲ ماہ: دسمبر سال: ۲۰۲۲ء

ISSN-2278-6902

مجلس مشاورت

☆ پروفیسر اشرف رفیع

مجلس ادارت

☆ سرپرست: راجکماری اندرا دیوی دھن راج گیرجی

☆ صدر: جناب زاہد علی خاں

☆ معتمد عمومی: پروفیسر ایس۔ اے۔ شکور

مدیر

پروفیسر ایس۔ اے۔ شکور

زیر سالانہ قیمت: -/30

☆ ہندوستان: 300 روپے
☆ مغربی و عرب ممالک سے 60 ڈالر یا 40 پاؤنڈ
☆ پاکستان و بنگلہ دیش: 600 روپے

سرورق: خطاطی کا نادر نمونہ خط نستعلیق (خط اہری) مخزونہ "ایوان اردو میوزیم" ادارہ ادبیات اردو

رسالے کی عدم دستیابی سے متعلق شکایت فون نمبر: 8801155919 / 99493 03546 پر کیجیے۔

مراسلت و ترسیل زر کا پتہ: ایوان اردو پنچ گنہ روڈ، سوما جی گورڈ، حیدرآباد. 500 082 انڈیا

برقی پتہ: E-mail: idarasabras@yahoo.in

چیک یا ڈرافٹ: "THE SABRAS MONTHLY" کے نام سے ارسال کریں۔

NEFT/RTGS: Account No. 52086568579 IFSC: SBIN0020072

بیرون حیدرآباد چیک کلیرنگ چارجس -/60 روپے زیادہ

پرنٹروپبلشر پروفیسر ایس۔ اے۔ شکور نے ط' پرنٹ سٹمس، بکٹری کاپل میں طبع کروا کے ادارہ ادبیات اردو سے شائع کیا۔

اس شمارے میں

		اداریہ
5-6	پروفیسر ایس۔ اے۔ شکور	نقد مکرر
7-11	ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور	تازیانہ
		رپورتاژ
12-21	پروفیسر ابن کنول	جاتھہ کو کسکی سنسار ملے
		مضامین
22-25	صفدر امام قادری	غصنفر کی مثنوی 'قمر نامہ' کے فنی اجتہادات
26-37	محمد شاہد پٹھان	مخمر کی "غزل جیسی گنگو"
38-45	پروفیسر مشتاق احمد آئی ٹی ٹیل ایشینم پروین	قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے پس منظر میں اسکولی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ربط ضرورت و اہمیت
46-55	ڈاکٹر بی بی رضا خاتون	منشوب بحیثیت طنز و مزاح نگار
56-61	ڈاکٹر حسینہ خانم	تاریخی و تہذیبی اقدار کا آئینہ دار "میرے بھی صنم خانے"
62-67	حمیدہ بیگم	ناول کافن اور ناول نگار خواتین
68-73	سنیل سکار	لال چند فلک اور ٹوک چنڈ محروم کی شاعری کا ایک اجمالی جائزہ
74-78	جیوئے منغل	اردو میں تاریخی ناول عبدالملیم شرر سے قاضی عبدالستار تک ایک جائزہ
		شاعری
79-81	ڈاکٹر عادل حیات، محمد فہد پاشا	کوثر صدیقی، ڈاکٹر مسعود جعفری، مسلم نواز، محبوب خان اصغر،

قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے پس منظر میں اسکولی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ربط - ضرورت و اہمیت

مضمون _____ پروفیسر مشتاق احمد آئی پٹیل / شبینم پروین

1.0 تلخیص

تعلیم کی ہر سطح کا اپنا کردار ہوتا ہے اور اسے مسلسل اور جامع ہونا ضروری ہے۔ تعلیمی عمل ایک لمحہ کی تصویر (snaphot) نہیں بلکہ ایک مکمل ویڈیو کی مانند مسلسل عمل ہے۔ جس میں ہر آنے والی سطح پہلی سطح پر مبنی ہوتی ہے، جیسے ایک سیڑھی کا ہر سٹیپ ہوتا ہے۔ اگر اس سیڑھی میں ایک سٹیپ نہ ہو تو آگے بڑھنا کافی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لئے تمام سٹیپس کا ہونا اور مسلسل ربط کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں ہمارے ملک میں قومی کوشش یہی رہی کہ کمیٹیوں، پالیسیوں کے ذریعے ایک اچھا تعلیمی نظام تشکیل ہو، لیکن اسی وقت ہمیں تعلیمی نظام میں مختلف سطحوں کے درمیان ربط کی کمی بھی ضرور نظر آتی ہے۔ اس مضمون میں جہاں مصنفین نے ان کمیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ بھلاؤ بھی دیے ہیں تاکہ تعلیمی نظام میں بہتری لائی جائے۔

کلیدی الفاظ: قومی تعلیمی پالیسی 2020، اسکولی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، تعلیم کے سطحوں میں گپ اور ربط

2.0 تمہید

تعلیم کے ذریعے ہی سماج میں معاشی و سیاسی ترقی اور ثقافت کا ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنا ممکن ہو پاتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ آبادی نوجوان طبقہ کی ہے، جو آئندہ ملک کا مستقبل بن کر سامنے آئیں گے۔ اعلیٰ اور بہترین مستقبل کے لئے معیاری تعلیم و تربیت فراہم کرنا تعلیمی نظام و ماہرین تعلیم کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور سماج کے کندھوں پر آتا ہے۔ تعلیم کی فراہمی انسان کو ایک بہترین شہری بنانے کی ایک مکمل کوشش ہے۔ آبادی کے لحاظ سے چین کے بعد ہندوستانی تعلیمی نظام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دوسرا تعلیمی نظام ہے۔ جس میں بے شمار سہولیات و خوبیوں کے ساتھ ساتھ کچھ کمیاں بھی موجود ہیں۔ ان کمیوں کو دور کرنے کے لئے اور تعلیمی نظام کو مزید بہتر بنانے کے لئے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے۔

3.0 آزادی کے بعد تشکیل کمیٹیوں اور پالیسیوں کا مختصر جائزہ

آزادی کے بعد حکومت ہند نے ڈاکٹر رادھا کرشنن کی صدارت میں یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن (49-1948) قائم کیا۔ 15 اگست 1947 کو سیاسی، سماجی و اقتصادی طاقت انگریزوں سے ہندوستانی قوم کو منتقل ہوئی۔ جس کے نتائج یوں ابھر کر آئے کہ اب ہندوستان کو ذمہ دار لیڈران کی ضرورت ہر ایک صوبے میں محسوس ہوئی۔ ہندوستان کے پاس قدرتی وسائل بے شمار تھے، ساتھ ہی اعلیٰ ذہن انسانی وسائل بھی، لیکن فہدان ان دونوں میں ربط کا تھا۔ یہ ذمہ داری یونیورسٹیوں پر آتی ہے کہ وہ اس اعلیٰ ذہن کو اس طرح تربیت فراہم کریں کہ دونوں میں اشتراک پیدا ہو۔ اور ہندوستان میں سماجی و معاشی زندگی کو بہتر بنایا جاسکے، اس کمیشن نے کئی سفارشات پیش کئے، لیکن خاص مقاصد میں سے ایک ہندوستان میں رہنماؤں کی تشکیل کا تھا۔ اس کے بعد حکومت ہند نے ڈاکٹر سوامی مدلیار کی صدارت میں سینکڈری ایجوکیشن کمیشن (53-1952) قائم کی، جس کا خاص مقصد سینکڈری تعلیم پر توجہ مرکوز کرنا تھا۔ سینکڈری ایجوکیشن کمیشن کے مطابق ثانوی تعلیم کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو اچھے شہری بننے کی تربیت دینا تھا، جو اپنے ملک کی سماجی تعمیر اور معاشی ترقی میں اپنا کردار موثر طریقے سے ادا کرنے کے اہل ہوں۔ بعد ازاں دولت سنگھ کوٹھاری کی صدارت میں کوٹھاری کمیشن (66-1964) قائم کیا گیا۔ ہندوستانی تعلیمی نظام کی بہتری کے لئے اس کمیشن نے تعلیمی نظام کے تمام سطحوں کے

ہر ایک پہلو کی باریکی سے جانچ کرتے ہوئے موثر گائیڈ لائنس پیش کئے۔ یہ ہندوستانی تعلیمی نظام کا سب سے جامع رپورٹ ہے، اسے ہندوستانی تعلیمی نظام کا انسائیکلو پیڈیا بھی کہتے ہیں۔ اس کمیشن نے بجٹ کا 6% تعلیم پر خرچ کرنے کی سفارش پیش کی، جس کا نفاذ ابھی تک باقی ہے۔ کوٹھاری کمیشن کی بنیاد پر وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ہندوستان کی پہلی تعلیمی پالیسی (NPE-1968) کا اعلان کیا۔ اس پالیسی میں مفت اور لازمی تعلیم، اساتذہ کی تعلیم، مادری زبان کا استعمال، یکساں مواقع فراہم کرنا، سائنس اور تحقیق پر توجہ وغیرہ جیسے اہم نکات پر توجہ دی گئی۔ دوسری تعلیمی پالیسی (NPE-1986) نے ECCE، ابتدائی تعلیم، ثانوی تعلیم، پیشہ ورانہ تعلیم (Vocational Education) ہائیر ایجوکیشن، Navodaya Vidyalaya اور آپریشن بلیک بورڈ (Operation blackboard) کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی پہلوؤں پر اپنی سفارشات پیش کئے۔ ان تمام پہلوؤں کی عمل آوری (Implementation) کے لئے منسٹری آف ہیومن رسورس ڈیولپمنٹ (MHRD) نے پروگرام آف ایکشن 1992 (POA-1992) تیار کیا۔ PoA-1992 کی مدد سے وہ سارے پہلوؤں کی جانچ کر کے ان کے لئے گائیڈ لائن تیار کئے، جن کے ذریعہ NPE-1986 کے سفارشات کی عمل آوری ہو سکے۔ ہندوستان میں تقریباً 34 سالوں کے بعد ایک نئی تعلیمی پالیسی NEP-2020 آئی۔

3.1 قومی تعلیمی پالیسی-2020 (National Education Policy - 2020)

اس پالیسی میں طلباء کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی کثیر الضابطہ طرز (Multidisciplinary approach) پر خوب توجہ دی گئی ہے، NEP-2020 نے تعلیمی معیار (Quality)، رسائی (Accessability) اور جوابدہی (Accountability) پر غور و فکر کیا ہے ساتھ ہی ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ تعلیم تک تسلسل قائم رکھنے پر بھی زور دیا ہے۔ NEP-2020 کی بنیاد مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے۔

- 1 طلباء کے لئے چکدار اکتسابی ماحول۔ طلباء اپنی اکتسابی رفتار، دلچسپی اور ذہانت کی بنیاد پر پروگرام کا انتخاب کریں گے۔
- 2 آرٹس، سائنس اور کامرس۔ نصابی و ہم نصابی سرگرمیاں، پیشہ ورانہ اور اکیڈمک ایجوکیشن کے درمیان علیحدگی کو ختم کر کے ان میں اشتراک اور اتحاد کو یقینی بنانا۔
- 3 رٹہ مارنے (Rote Learning) یا صرف امتحان کی تیار کے بجائے تصوراتی تفہیم پر زور دینا۔
- 4 تخلیقی و تنقیدی سوچ پیدا کرنا تاکہ طلباء اپنی زندگی میں منفی فیصلہ سازی سے دور اور ایجادات کرنے کے اہل ہوں۔
- 5 اخلاقی اور انسانی آئینی اقدار (Constitutional Values) کا طلباء کے رویے میں شامل ہونا۔ ترسیل، تعاون (co-operation)، چکدار رویہ، ٹیم ورک جیسے زندگی کے مہارتوں کی حصولیابی۔
- 6 تشکیلی (فارمیٹیو) احتساب برائے اکتساب پر توجہ دینے کے ساتھ تکمیلی (summative) احتساب کو خارج کرنا ہے۔ اساتذہ کو اکتسابی عمل کا مرکز قرار دیتے ہوئے مثبت ماحول اور پیشہ ورانہ فروغ کی فراہمی کو یقینی بنانا۔
- 7 معیاری تعلیم کی حصولیابی پر ہر شہری کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ تعلیم کو تجارتی سرگرمی کے تصور سے دور رکھتے ہوئے عوام کی خدمت سے جوڑنا، عوامی انکشاف اور آڈٹ (Audit) کے ذریعہ تعلیمی نظام کو شفاف بنانا تاکہ طلباء میں آڈٹ آف باکس خیالات (ideas) کو بڑھاوا دیا جاسکے۔

NEP-2020 کی تمہیدی نقاط میں سے ایک خصوصی نقطہ میں اس بات کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے اکتسابی نتائج اور مطلوبہ نتائج

کے درمیانی گپ کو ختم کیا جائے۔ لہذا یہ اس وقت ممکن ہے جب تعلیمی نظام کو اعلیٰ معیار اور شمولیت کے ساتھ ابتدائی مرحلے سے اعلیٰ مرحلے تک چلایا جائے۔

4.0 مختلف سطحوں کی تعلیم میں گپ اور ربط کی کمی

ثانوی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ربط قائم کرنے کے لئے سب سے پہلے ربط کی کمی کے وجوہات جاننا ضروری ہے۔ مندرجہ ذیل پیرا گرافس میں ان کمیوں کو ہی جھلکیوں کو پیش کیا گیا ہے تاکہ مستقبل میں جب NCF یا NEP پر کام ہو تو ان کمیوں پر خصوصی توجہ دی جائے اور بہتر نتائج سامنے آئیں۔

4.1 مشترکہ قومی نصابی فریم ورک (National Curriculum Framework) کی کمی

ہندوستان میں ثانوی سطح کے لئے سب سے پہلا فریم ورک 1975ء میں NCERT کے تحت تیار کیا گیا۔ اس کے بعد 1988ء، 2000ء، 2005ء میں وقت کے بدلتے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سابقہ فریم ورک پر نظر ثانی کی گئی۔ NCF-2005 نے تعلیمی نظام کو چکھدار، طلباء مرکوز بنایا، ساتھ ہی شمولیاتی تعلیم کو اہمیت دی اور روزمرہ کی زندگی سے جوڑنے کی بات کی۔ اس کے علاوہ 2009-2009 NCFTE نے ہندوستان میں Pre-Service اور Inservice اساتذہ کی تربیت کے لئے گائیڈ لائن تیار کئے اور بہتری کے لئے سفارشات پیش کئے۔ اس کے علاوہ اگر غور کیا جائے تو Vocational Education, Technical Education، ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ (کورس) کے لئے کسی بھی طرح کا کوئی قومی نصابی فریم ورک تیار نہیں کیا گیا ہے، جسکی وجہ سے ہر ایک سطح ایک دوسرے سے جدا نظر آتی ہے یعنی ربط کی کمی ہے۔ اسی لئے NEP-2020 نے نکھری ہوئی اعلیٰ تعلیم کی بات کی ہے، جسے تعلیمی نظام کے ایک کمی میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب تک تعلیمی نظام کے تمام سطحوں کے لئے گائیڈ لائن ایک ساتھ تیار نہیں کئے جائیں گے تب تک ثانوی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان گپ (gap) کو پر نہیں کیا جاسکتا۔

4.2 اشتراک (Collaboration) کی عدم موجودگی

کسی بھی تنظیم کی کامیابی کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پہلا مادی وسائل اور دوسرا انسانی وسائل۔ اس بات پر کوئی دورائے نہیں کہ مادی اشیاء کسی بھی تنظیم کے لئے نہایت ضروری ہیں، لیکن بغیر انسانی وسائل کے اس تنظیم کی کامیابی کو لمبی مدت تک تصور نہیں کیا جاسکتا۔ کسی بھی تنظیم سے جڑے تمام ارکان کے درمیان شمولیت، اشتراکیت اور باہمی ربط کا ہونا ضروری ہے۔ تعلیمی نظام ایک ایسا نظم ہے جس کا خاص مقصد ملک کے نوجوان طبقہ کی ہمہ جہت ترقی ہے اور انکے ذہنی (Cognitive)، ذوقی (Affective) اور نفسی حرکی (Psychomotor) تینوں ڈومین کو مثبت طریقے سے اثر انداز کرتا ہے۔ تعلیم و تربیت، تدریس و اکتساب کے ذریعہ طلباء کی عمر اور تجربہ کے اعتبار سے علم کی فراہمی ہوتی ہے۔ اور انکے سماجی و معاشی سیاسی ترقی پر منظم طور پر غور کیا جاتا ہے۔ اگر طلباء کے ہمہ جہت ترقی کی بات کی جائے تو یہ ایک لمبی مدت تک چلنے والا عمل ہے۔ اس دوران طلباء اپنی اسکولوں، کالجوں و یونیورسٹیوں سے تعلیم کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں اس لئے اسکولوں، کالجوں و یونیورسٹیوں کے تمام Governing Bodies جیسے AICTE, NCTE, NCERT, NMC کے درمیان اشتراکیت کا ہونا ضروری ہے، جو عام طور پر نظر نہیں آتی ہے۔ عام طور پر NCERT کے رکن اسکولی تعلیم کے لئے تمام منصوبے اور مقاصد AICTE, NCTE, UGC سے بحث و مباحثہ کئے بغیر کرتے ہیں۔ اسی طرح AICTE, NCTE, UGC اور AICTE بھی بغیر کسی باہمی ربط کے نصاب تیار کر رہے ہیں۔ جب طلباء ثانوی تعلیم سے اعلیٰ تعلیم کے طرف رخ کرتے ہیں تو یہاں ایک بہت بڑا چیلنج دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیونکہ NCERT کی جانب سے تیار شدہ تعلیمی ماحول اور UGC یا دوسرے اعلیٰ تعلیم کے تنظیموں سے تیار شدہ تعلیمی ماحول کے درمیان gap دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر حکومت ہند طلباء میں لگا تار ترقی

(Continuous development) کے طرف اپنا رجحان کرتی ہے تو مختلف گورنگ باڈیز کے درمیان مستقل ربط قائم کرنا اور اسے برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے۔

4.3 کورس کا مواد اور مضمون میں یکسانیت کی کمی

NCERT کے ذریعہ تیار شدہ ثانوی سطح کے نصاب میں تسلسل برقرار رکھنے کی عمدہ کوشش کی گئی ہے۔ طلباء کے عمر اور ذہانت کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی عمدہ اور منظم انداز میں مواد کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے جو کہ قابل تعریف ہے۔ اسی طرح UGC، NCTE اور AICTE نے بھی اپنے متعلقہ کورس کے مطابق منظم طریقے سے نصاب کو تیار کیا ہے اور بہترین انداز میں تسلسل برقرار رکھا گیا ہے، جس سے طلباء اپنے سابقہ معلومات کی بنیاد پر نئی معلومات کی بہتر فہم کر پاتے ہیں اور نئے تجربات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر ثانوی سطح کے مواد مضمون اور اعلیٰ سطح کے مواد مضمون پر غور کیا جائے تو دونوں کے درمیان ایک Gap دیکھنے کو ملتا ہے۔ ثانوی سطح تک طلباء کو کوئی سارے مضامین پڑھائے جاتے ہیں جس سے کسی بھی ایک مضمون میں گہرائی کے ساتھ مواد کی فراہمی اور کمرہ جماعت میں اسکی پیشکش ممکن نہیں۔ جبکہ، اعلیٰ تعلیم میں مواد مضمون کی سطح ثانوی سطح کے مقابلے زیادہ گہری ہوتی ہے یعنی صرف specialisation پر توجہ ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہ gap طلباء کے لئے بے چینی اور دباؤ کا سبب بنتا ہے۔ تعلیم داں کو اس نقطے پر غور کرنے کی بے حد ضرورت ہے کیونکہ یہ طلباء کی ترقی (Development) میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ اگر ثانوی سطح کے نصاب اور ڈگری کے نصاب کو ایک ساتھ رکھ کر نظر ثانی کی جائے تو یہ فرق با آسانی دیکھا جاسکتا ہے۔

4.4 غیر موزوں تدریسی و اکتسابی طریقہ کار

ماہرین نفسیات نے مختلف تدریسی و اکتسابی طریقہ کار کی تجویز پیش کی ہیں۔ Behaviourists نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اپنے نظریات پیش کئے۔ بعد ازاں Gestalt theorists، cognitivists نے اپنے نظریات پیش کئے۔ جس میں انہوں نے بصیرتی اکتساب (Insightful Learning) کے تصور کو اجاگر کیا، کر کے سیکھنے (Learning by doing)، تجرباتی طریقہ کار (Experimental Method)، انکشافی طریقہ (Heuristic method) اور تفتیشی طریقہ (Enquiry Method) وغیرہ کے ذریعہ طلباء زیادہ سرگرم انداز میں سیکھتے ہیں۔ یہ سارے طریقہ کار طلباء کو روزمرہ کی زندگی کے مسائل حل کرنے میں مدد کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے کمرہ جماعت میں اکثر و بیشتر کرداری طرز (Behaviouristice approach) کے ذریعہ طلباء تک مواد کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ طلباء میں رٹے (Rote Learning) کی صلاحیت بڑھتی جا رہی ہے۔ جو کہ تخلیقی و انحرافی سوچ (Creative and Divergent Thinking)، مسئلے حل کرنے کی صلاحیت (problem solving ability) کو ابھرنے نہیں دیتی۔ ثانوی سطح پر اساتذہ اور اسکول کی یہ لاپرواہی طلباء کو اعلیٰ تعلیم میں مشکل پیدا کرتی ہے۔ ساتھ ہی طلباء Self-Learning سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے لائبریری و لیبارٹری رہنے کے باوجود اس کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں، طلباء کے اندر خود اعتمادی کی کمی اور ہچکچاہٹ باقی رہ جاتی ہے۔ طلباء کھل کر اپنے شکوک (Doubts) اور الجھنوں (Confusions) کو کمرہ جماعت میں اساتذہ یا ہم جماعت ساتھی کے سامنے بحث کرنے سے کتراتے ہیں۔ اس لئے آج کے دور میں جب NEP-2020 نے کثیرالظابطہ طرز (Multi disciplinary approach) پر توجہ دی ہے، تو نہ صرف کرداری طرز (Behaviouristic Approach) بلکہ ضروری ہے کہ طلباء کی ہمہ جہت ترقی اور ثانوی سطح سے اعلیٰ تعلیم کے دوران تسلسل برقرار رکھنے کے لئے Higher order domain کو اثر انداز کرنے والے تدریسی و اکتسابی طریقہ کار کو اپنائے جائیں، ثانوی سطح پر Enquiry method سے متعارف کروانا اس لئے بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر طلباء مستقبل میں تحقیق (Research) کرنے کے

خواہش مند ہوں تو انکے اندر خود اکتساب، خود تعین قدر، انعکاسی و مرکزی سوچ، تحقیقی مجاز و رویہ کی بنیاد پہلے سے تیار ہوں اور طلباء ان صلاحیتوں کا استعمال با آسانی کر سکیں۔

4.5 رہنمائی و مشاورت (Guidance and Counselling)

کسی شخص کو اسکے مقصد کی حصولیابی کے لئے درست راستہ بتانا guidance کہلاتا ہے جبکہ counselling کے ذریعہ فرد کی دلچسپی، ذہانت، صلاحیتوں اور قابلیتوں کا مشاہدہ کر کے بہتر منزل اور اس پر چلنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تعلیمی نظام میں سب سے زیادہ تعلیمی رہنمائی (Educational Guidance) کی ضرورت اور اس کے بعد Vocational guidance کی ضرورت ہوتی ہے۔ طلباء سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد کیمکش میں رہتے ہیں کہ آگے کس میدان میں قدم بڑھانا انکے لئے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے؟ آج ہندوستان میں رہنمائی کی حد درجہ کمی ہونے کی وجہ سے طلباء صحیح میدان کا انتخاب کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، دوستوں و احباب کے بتائے گئے راستے پر چل پڑتے ہیں، جبکہ انکے اندر صلاحیت کسی اور میدان کی ہوتی ہے۔ ثانوی سطح پر رہنمائی کی کمی ہونے کی وجہ سے طلباء الگ الگ کورس کی طرف نہ جا کر صرف چند مخصوص کورس کی طرف اپنا رجحان کر رہے ہیں۔ AISHE, 2020-21 ڈیٹا کے مطابق 79% طلباء صرف 10 کورس تک محدود رہ جاتے ہیں۔ بیداری نہ ہونے کی وجہ سے یہ کمی دیکھنے کو ملی ہے اس لئے تعلیمی نظام میں رہنمائی (Guidance) کی ضرورت اور اس کے لئے ہر ایک اسکول میں Counsellor کا انتخاب لازمی ہے۔

4.6 تعلیمی اداروں، طلباء کی تعداد GER میں فرق

جدول 1: ہندوستان میں اسکولوں اور کالجوں کی تعداد

Level	Number
Universities	1043
Colleges	42343
Higher secondary schools	139520
Secondary schools	151946
Upper Primary	442928
Primary schools	774742

ہندوستان میں اسکولوں اور کالجوں کی تعداد

خاکہ نمبر 1: ہندوستان میں اسکولوں اور کالجوں کی تعداد

Source: UDISE (2020-21), AISHE (2020-21)

اکتسابی ماحول فراہم کرنے میں تعلیمی ادارے اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارے طلباء کو روزمرہ کی زندگی میں درپیش مشکلات کو حل کرنے کے قابل بناتے ہیں اور خود کی پہچان کے لئے تیار کرتے ہیں۔ اسکولی تعلیم کے لئے ہندوستان میں تقریباً 1509316 اسکول اور اعلیٰ تعلیم کے لئے 1043 یونیورسٹی اور 42343 کالج قائم ہیں۔ ان تعلیمی اداروں سے طلباء کثیر تعداد میں استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ ٹیبل 1 میں UDSE اور AISHE ڈیٹا کی نظر ثانی کے نتائج یوں سامنے آئے کہ پرائمری اسکولوں کی تقریباً تعداد 774742، اپر پرائمری اسکولوں کی تعداد 442928، سکنڈری اسکولوں کی تعداد 151964 اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کی تعداد 139520 ہے، یعنی کہ جیسے جیسے سطح بڑھتی جا رہی ہے اسکول

کی تعداد میں کمی دیکھنے کو ملی ہے جو کہ 774742 سے گھٹ کر 139520 پر سمٹ کر رہ گئی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا gap اعلیٰ تعلیم میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لئے کالجس کی تعداد 42343 اور یونیورسٹیوں کی تعداد 1043 ہے۔ اداروں کے تعداد میں کمی طلباء کے مواقع میں کمی پیدا کرتی ہے۔ بے شمار طلباء کے لئے اعلیٰ تعلیم میں جانا مشکل ثابت ہو رہا ہے۔

جدول نمبر ۲: ہندوستان کی اسکولوں میں طلباء کی تعداد

Level	Enrolment number
	تعداد اندراج
Higher Secondary Schools	18785490
Secondary schools	26922596
Elementary schools	39006375

خاکہ نمبر ۲: ہندوستان کی اسکولوں میں طلباء کی تعداد

Source: UDISE (2020-21)

جدول ۲ میں دیے گئے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے طلباء ابتدائی اسکولوں سے آگے بڑھتے ہیں تو ان کی تعداد گھٹتی ہے اور عین ممکن ہے کہ اسکولوں کی کمی اس کی ایک اہم وجہ ہو۔

جدول ۳ مختلف سطحوں پر گراس اینزولمنٹ ریشو (GER)

Institution	GER
Elementary Level	99.10%
Secondary Level	79.80%
Higher Secondary Level	53.80%
Higher Education	27.10%

خاکہ نمبر ۳: مختلف سطحوں پر گراس اینزولمنٹ ریشو (GER)

Source: UDISE (2020-21), AISHE (2020-21)

ایک مخصوص عمر کے بچے اس عمر کے کلاس کے مطابق تعلیم حاصل کرنا GER بتاتا ہے، لیکن جب ہم جدول ۳ میں تعلیم کے مختلف سطحوں پر GER کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کے سطح کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ GER کہ فیصد میں کمی میں رونما ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ بڑی عمر کے بچے اسکولوں اور کالجس سے باہر ہو جاتے ہیں جو توشیہ کا باعث ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طلباء کو مواقع فراہم کرنے کے لئے تعلیمی اداروں کی کمی ہے۔ اس گپ کو پر کرنے کے لئے تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ کرنا ضروری ہے۔ عوامی ذاتی شراکت داری (Public Private Partnership) کا ماڈل اختیار کیا جائے اور سماج خود اپنے اداروں کا قیام کرے جس سے اداروں کی کمی کی غلطی

کو پر کیا جاسکے ہے۔ تین طرز کی یونیورسٹیاں قائم کرنا، multidisciplinary universities بنانا، کالجز کو upgrade کر کے خود مختار (autonomous) بنانا، 2020 NEP میں ایسے مشورے ہیں جس سے GER کی بہتری ممکن ہو سکے گی۔

4.7 تعلیم کے میڈیم سے درپیش مسائل

جب ہمارے ملک میں مختلف سطحوں پر طلباء کو دستیاب وسائل پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت زیادہ امتیازات نظر آتے ہیں۔ اکثر اکتسابی وسائل کتابوں، Audio, video ڈیجیٹل مواد کی شکل میں اعلیٰ سطحی تعلیم کے لئے انگریزی میں ہی دستیاب ہیں، جبکہ طلباء کی اسکولی تعلیم زیادہ تر مادری زبان یا علاقائی زبان میں ہوتی ہے۔ اس لئے طلباء انگریزی مواد سے جڑنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ NEP-2020 نے ہر سطح کے مواد کو مادری یا مقامی زبان میں پیش کرنے پر توجہ مبذول کروائی ہے اور ترجمہ نگاری (translation) کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اس مضمون کے مصنفین یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ ہر سطح کے مخصوص مواد کو کسی خصوصی ادارے کی زیر نگرانی تیار کیا جائے، جیسے کہ اگر اعلیٰ تعلیم میں اردو مواد کی تیاری کرنی ہے تو قومی سطح پر مانو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی یا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان جیسے اداروں کو ایک نوڈل (Nodal) ایجنسی بنایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح مختلف ریاستوں میں اردو اکیڈمی، تیلگو اکیڈمی، کنڑا سہتیہ پریشد وغیرہ بھی مختلف زبانوں میں نوڈل ایجنسی کا کام کر سکتے ہیں۔ جن کے تحت کمیٹیوں کو مرتب کر کے ورک شاپ میں مختلف مضامین پر مختلف مراحل میں کام کروایا جاسکتا ہے۔

4.8 کام کی دنیا (world of work) اور تعلیم میں ربط کی کمی

ہمارا تعلیمی نظام کام کی دنیا سے بے حد مختلف ہے۔ ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کسی طرح کا کوئی راستہ پیشہ ورانہ زندگی میں داخل ہونے کے لیے نہیں کھلتا، اگر ہے بھی تو بے حد محدود۔ مثلاً آج انجینئرنگ کے بعد طلباء کے لیے نوکری حاصل کرنا بہت مشکل ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہر سال طلباء بے روزگار ہوتے ہیں۔ طلباء کی تعلیم اور کام کاج کی دنیا میں علیحدگی ہونے کی وجہ سے طلباء پڑھائی کرنے کے بعد بھی انڈسٹری میں روزگار حاصل کرنے کے قابل نہیں بنتے، کیونکہ انڈسٹری کے ڈیمانڈ کے مطابق طلباء کے علم کی فراہمی میں کمی ہونے کی وجہ سے طلباء کو بحیثیت employee منتخب کرنا انکے لئے مفید ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے تعلیمی نظام میں نصاب پر لگا تا نظر ثانی کرنے کے ساتھ انڈسٹری سے رابطہ قائم کرنا، موجودہ دور کے ڈیمانڈ کے عین مطابق مواد کو تیار کرنا چاہیے، تاکہ طلباء کام کاج کی دنیا سے جڑ سکیں۔

4.9 تعلیمی اداروں میں اقدار کے فروغ میں کوتاہی

زندگی میں انسان کو بطور سماجی جانور تیار ہونا اور ایک خاندان اور سماج کے ساتھ زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ حالانکہ تعلیم کا مقصد علم کو طلباء تک پہنچانا مطلوب ہوتا ہے۔ لیکن صرف معلومات ہی طالب علم تک پہنچا دیے جائیں تو یہ ایک ڈکٹری یا انسائیکلو پیڈیا کی طباعت کے مترادف ہوگا۔ جبکہ اس علم کا زندگی میں استعمال نہ ہو تو پوری تعلیم بیکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد جیسے شہر میں بہت ہی اچھے تعلیم یافتہ افراد اچھی روزگار تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آپسی رشتوں کو نہیں نبھاتے اور جوڑوں (میاں، بیوی) میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث و تکرار ہوتی ہے، نتیجتاً وہ خود کشی تک کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارے اسکول وہ ایئر ایجوکیشن کی تعلیم طلباء کو اس قدر کامیاب بناتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو پرسکون بنا پائیں گے؟

5.0 نتیجہ (Conclusion)

معیاری تعلیم ہر ایک شعبہ کو معیار بخشتی ہے۔ اس مضمون میں تعلیم کی ثانوی سطح اور اعلیٰ سطح کے درمیان گپ پر غور کیا گیا ہے۔ طلباء کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کے لئے اس گپ کو پر کرنا نہایت ضروری ہے۔ اعلیٰ سطح پر NCF کی تیاری ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے۔

NCERT, UGC وغیرہ ایجنسیاں نصابی خاکہ کو تیار کرنے کے لئے اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ ثانوی سطح اور اعلیٰ سطح پر تحقیق کے ذریعے گپ کی مزید وضاحت کر کے اسے پر کرنے کے لئے مشورے دینا ہمارے ملک کے طلباء کی تعلیم کے لئے مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ NEP-2020 کی سفارشات پر جلد از جلد عمل آوری کی ضرورت ہے۔ مادری زبان میں مواد مضمون تیار کرنے کے لئے نوڈل ایجنسیوں کا قیام، مادری زبان میں مواد کی تیاری اور طلباء تک دستیابی تعلیم کے معیار کو بلند کر سکتی ہے۔ نصاب کا تجزیہ اور اسے کام کاج سے جوڑنا ملک کی ترقی کو ایک نیا رخ دے سکتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم، بہترین تربیت، بلند اقدار ایک بہتر شخصیت کی پہچان ہیں، اور معاشی ترقی ملک کی اعلیٰ شخصیت انسانی وسائل کے استعمال سے ہی ممکن ہے۔

6.0 حوالہ جات (References)

- MHRD. (2020). National Education Policy 2020. In Ministry of Education. Gol.
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- Ministry of Education, Gol. (1992). National Policy on Education 1986, Programme on Action, 1992. In Education. Gol.
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf
- MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA. (1962). The report of the university education commission (December 1948 – August 1949). In Education for all in India. Government of India. <https://www.educationforallinindia.com/1949%20Report%20of%20the%20University%20Education%20Commission.pdf>
- Ministry of Education, Government of India. (1968). National Policy on Education, 1968. In Education Government of India. Government of India.
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE-1968.pdf
- Ministry of Education Government of India . (1953). Report of the secondary education commission Mudaliar commission report. In Education for all in India. Government of India.
https://www.educationforallinindia.com/1953%20Secondary_Education_Commission_Report.pdf
- NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING. (1970). Education and National Development Report of the Education Commission, 1964-66. NCERT.
<http://www.academics-india.com/Kothari%20Commission%20Report.pdf>
- NCERT. (2005). National curriculum framework 2005. In NCERT (p. 1).
<https://ncert.nic.in/pdf/nc-framework/nf2005-english.pdf>